

Nei due report LCA (*Life Cycle Assessment*) dei due edifici, uno costruito mediante l'utilizzo del legno, e l'altro con il laterocemento, sono stati individuati i materiali, le fasi e le attività del ciclo di vita che maggiormente contribuiscono agli indicatori d'impatto riferiti ai servizi analizzati. Alcune variabili non sono modificabili direttamente ma è possibile identificare eventuali variabili che possano modificare i valori degli indicatori precedentemente misurati.

Qui di seguito, si analizzano gli impatti della costruzione dell'edificio in laterocemento messi a confronto con gli impatti derivanti dalla costruzione dell'edificio con tecnologia in legno.

Nella tabella e nella figura di seguito riportate sono indicati i risultati dell'analisi:

Categoria d'impatto	Unità	Edificio in legno	Edificio in laterocemento	Variazione %
Riscaldamento globale - fossile	kg CO2 eq	9,71E+04	1,63E+05	-40,34%
Riscaldamento globale - biogenico	kg CO2 eq	-1,71E+05	-2,50E+03	98,54%
Riscaldamento globale - uso del suolo	kg CO2 eq	1,87E+02	8,79E+01	112,92%
Assottigliamento della fascia di ozono	kg CFC11 eq	2,34E-02	2,76E-02	-15,06%
Formazione di ozono troposferico	kg NMVOC eq	5,18E+02	6,69E+02	-22,55%
Acidificazione terrestre	mol H+ eq	5,78E+02	7,47E+02	-22,68%
Eutrofizzazione delle acque dolci	kg P eq	2,61E+01	3,85E+01	-32,30%
Eutrofizzazione marina	kg N eq	1,45E+02	1,84E+02	-21,02%
Eutrofizzazione terrestre	mol N eq	1,54E+03	1,99E+03	-22,61%
Esaurimento risorse abiotiche elementari	kg Sb eq	6,88E-01	1,01E+00	-32,07%
Esaurimento risorse abiotiche fossili	MJ	1,83E+06	2,29E+06	-19,76%
Uso di acqua	m3 depriv.	4,77E+04	5,85E+04	-18,48%

Studio Gallian sas

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)

Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

Il confronto, mostrato nella tabella e nel grafico sopraindicati, mostra una sensibilità molto rilevante in quanto la percentuale di variazione tra i due cicli di vita confrontati è sempre al di sopra del 15% ed in media arriva al -35%. È dunque possibile affermare che gli impatti generati dalla costruzione di un edificio a 4 piani in legno, sono nettamente minori rispetto allo stesso edificio costruito mediante il metodo classico del laterocemento.

Tra le differenze più importanti si menzionano gli indicatori legati al riscaldamento globale:

- il componente fossile è migliorativo, nell'edificio costituito da tecnologia in legno, per un 40%;
- per quanto riguarda il componente biogenico, invece, mentre nell'edificio in laterocemento la quantità di biomassa è minima, per l'edificio costruito in legno sale al +98%, valore comunque positivo poiché l'indicatore biogenico evidenzia la quantità di carbonio "stoccata" dalla biomassa e quindi ritirata dall'atmosfera, non emessa in atmosfera;
- il componente "uso del suolo" invece è l'unico indicatore nettamente peggiorativo per l'edificio in legno (+112%), poiché grandi quantità di suolo sono necessarie per la coltivazione degli alberi che daranno vita poi agli elementi costruttivi in biomassa.

Studio Gallian sas

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)
Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)
Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297